

LAPORAN PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN VERTEBRATA REPTIL

Kelompok 5B: Ghina Rahmayani Putri (2310421012), Winia Novita Lestari (2310421024), Anggi Khoirunnisa Harahap (2310422022), Farhan Basra (2310422028), Adella Rasjihada Mushfira (2310423006), Sania Khoirina (2310423020), Rifka Andinna (2310423022)

Laboratorium Teaching 1, Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Reptil adalah salah satu satwa yang memiliki daya tarik yang cukup menarik atau atraktif. Belum banyaknya penelitian yang dilakukan mengenai reptil dikarenakan kelompok hewan ini memiliki beberapa jenis yang sulit ditemukan dan membutuhkan penanganan tersendiri. Reptil juga dapat menjadi bioindikator dan dapat mendeteksi kerusakan habitatnya, semakin banyak jenis reptil dalam suatu habitat maka semakin baik kualitas suatu ekosistem (Eplirurahman, 2015). Habitat tumbuhan dan satwa liar dapat diartikan sebagai kesatuan faktor fisik dan biologis yang saling mempengaruhi untuk memenuhi segala kebutuhannya (Alikodra, 2002). Reptil dapat hidup di area mulai dari pantai, laut, sungai, hutan, dataran rendah hingga pegunungan dan dapat juga hidup di sepanjang sungai atau air yang mengalir, hutan primer dan hutan sekunder, pohon, pemukiman manusia, dan beberapa jenis dapat hidup pada habitat yang terganggu (Iskandar, 2006).

Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang sisiknya memenuhi seluruh tubuh dan juga merupakan sekelompok hewan melata ectothermic yaitu hewan dengan suhu tubuh yang memiliki ketergantungan terhadap lingkungan habitatnya (Ario, 2010). Beberapa spesies reptil juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri di tempat yang kering di tanah dan sering terlihat kali berjemur dibawah sinar matahari. Reptil memiliki kulit bersisik yang akan meminimalkan hilangnya cairan dari tubuh (dehidrasi) sehingga reptil dapat bertahan di habitat yang kering. Spesies reptil juga merupakan salah satu indikator keseimbangan lingkungan (bio-indikator) yang harus dijaga kelestariannya. Hewan ini merupakan komponen penting dari jaring makanan di beberapa bagian ekosistem karena mengisi peran penting baik sebagai predator dan spesies mangsa. Hilangnya spesies dari ekosistem dapat mengubah populasi organisme atau spesies lain dan mereka yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam suatu ekosistem dikenal sebagai spesies kunci. Keberadaan reptil di suatu habitat merupakan indikator terhadap melimpahnya serangga yang ada. Hal ini karena makanan utama bagi kadal adalah berbagai macam serangga (Kurniati, 2001).

Beberapa spesies dianggap penting dengan cara mereka memodifikasi habitat mereka sebagai penyeimbang rantai makanan (Findua dkk, 2016). Kondisi ekosistem alami yang terus mengalami tekanan menyebabkan perlu dilakukan upaya-upaya konservasi (Adelina dkk, 2016). Reptil adalah hewan ektotermal yang bernafas dengan paru-paru. Hewan ektotermal adalah hewan yang memerlukan sumber panas eksternal untuk melakukan kegiatan metabolismenya, hal itulah yang menyebabkan reptil sering dijumpai berjemur di tempat-tempat yang terkena sinar matahari. Sebagian besar reptil memiliki kulit bersisik yang tidak saling terpisah, dengan warna kulit beragam dari menyerupai lingkungannya hingga berwarna khas. Semua reptil tidak memiliki telinga eksternal (Adler dan Rodman, 2000). Terdapat beberapa ordo dan sub ordo dari kelas reptilia yang tersebar di seluruh dunia kecuali daerah kutub. Indonesia memiliki tiga dari keempat ordo tersebut yaitu Ordo Testudinata, Crocodylia dan Squamata. Sedangkan Tuarata merupakan reptil primitif yang terdiri dari satu jenis dan hanya terdapat di Selandia Baru (Srinivasan dan Bragadeeswaran, 2008).

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Pada praktikum Reptilia ada beberapa jenis alat yang digunakan untuk praktikum yaitu spuit, masker, sarung tangan latex, sarung tangan tebal, datasheet, label gantung, label spesimen, penggaris, sterofoam, tisu, kain lap, pinset, meteran kain, snake hook, dan alat tulis. Adapun bahan yang digunakan adalah *Hemidactylus frenatus*, *Draco Sumatranus*, *Dendrelaphis* sp., *Ahaetulla* sp., *Dogania subplana*, *Cyclemis dentata*, *Varanus salvator*, *Tropidolaemus Waglerii*, *Gonocephalus klossi*, dan *Takydromus sexlineatus*.

Cara Kerja

A. Identifikasi Morfometrik, Meristik, dan Morfologi Reptil

Hewan yang digunakan harus representatif (anggota tubuh lengkap). Dalam proses pengambilan hewan dilakukan dengan cara hati-hati, yang dimana hewan diambil menggunakan *snakehook* dan sarung tangan tebal lalu diletakkan diatas styrofoam lalu disejajarkan dengan penggaris sebagai parameter untuk keperluan dokumentasi. Kemudian dilakukan

pengukuran morfometrik dan pengamatan meristik berdasarkan tabel *data sheet*. Terakhir dibuat klasifikasi dan kunci determinasi dari masing-masing objek.

B. Preservasi Spesimen Basah

Selanjutnya dilakukan proses preservasi dengan cara diinjeksikan alkohol 70% ke bagian batang otak reptil untuk membantu penetrasi formalin. Lalu, dipasang label dan diikat dengan benang jagung pada bagian pangkal paha reptil, kemudian dimasukkan kedalam botol wadah dan diisi dengan formalin 7% hingga menutupi seluruh bagian tubuh reptil, terakhir diberi label dengan keterangan identitas spesimen pada bagian luar botol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan maka didapatkan hasil pengukuran pada objek reptil yaitu pada *Draco sumatranus* didapatkan panjang total 18 cm, panjang moncong-ventilasi 9 cm, upper front-foot length (UFL) 1 cm, limb front-foot length (LFL) 1.5 cm, upper hind-foot length (UHL) 1 cm, limb hind-foot length (LHL) 2 cm, memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, tidak memiliki sisik di atas kepala, bentuk pupil bulat, dan bentuk jari ramping. Pada spesies *Hemidactylus frenatus* didapatkan beberapa hasil pengukuran yaitu panjang total 9 cm, panjang moncong-ventilasi 5 cm, upper front-foot length (UFL) 0.4 cm, limb front-foot length (LFL) 0.8 cm, upper hind-foot length (UHL) 0.6 cm, limb hind-foot length (LHL) 0.4 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, tidak memiliki sisik di atas kepala, bentuk pupil vertikal, dan bentuk jari melebar. Pada spesies selanjutnya adalah *Dendrelaphis* sp. dimana didapatkan pengukuran pada panjang total 87 cm, panjang moncong-ventilasi 60 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, tidak memiliki kelopak mata, tidak memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala besar dan simetris, permukaan sisik mengkilap, bentuk pupil horizontal, tipe taring bisa aglypha, supralabial 10, infralabial IX, dan post-ocular 3. Pada spesies *Ahaetulla* sp. didapatkan beberapa hasil pengukuran yaitu panjang total 145 cm, panjang moncong-ventilasi 90 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, tidak memiliki kelopak mata, tidak memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala besar dan simetris, permukaan sisik tidak mengkilap, bentuk pupil vertikal, tipe taring bisa ophistoglypha, supralabial 8, infralabial VIII, dan post-ocular 3. Pada *Takydromus sexlineatus* didapatkan didapatkan panjang total 11.5 cm, panjang moncong-ventilasi 6.3 cm, upper front-foot length (UFL) 0.7 cm, limb front-foot length (LFL) 0.5 cm, upper hind-foot length (UHL) 0.8 cm, limb hind-foot length (LHL) 1 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala kecil dan simetris, permukaan sisik tidak mengkilap, bentuk pupil bulat, dan bentuk jari ramping.

Pada spesies selanjutnya adalah *Dogania subplana* dimana didapatkan pengukuran pada carapace length (CL) 26 cm, carapace width 17 cm, plastron length (PL) 17 cm, plastron width (PW) 18 cm, anal gap long (AGL) 10.5 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, tidak memiliki lubang telinga, tidak memiliki sisik di atas kepala, bentuk pupil bulat, bentuk jari melebar, dan permukaan tempurung lunak dan tertutup kulit. Pada spesies *Cyclemis dentata* didapatkan beberapa hasil pengukuran yaitu carapace length (CL) 21 cm, carapace width 14 cm, plastron length (PL) 17 cm, plastron width (PW) 10 cm, anal gap long (AGL) 2 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, tidak memiliki lubang telinga, tidak memiliki sisik di atas kepala, bentuk pupil bulat, bentuk jari melebar, dan permukaan tempurung keras dan tertutup sisik. Pada spesies selanjutnya yaitu *Varanus salvator* dimana didapatkan pengukuran pada panjang total 48 cm, panjang moncong-ventilasi 21 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala kecil dan simetris, permukaan sisik mengkilap, bentuk pupil bulat, dan bentuk jari melebar. Pada *Gonocephalus klossi* didapatkan panjang total 47 cm, panjang moncong-ventilasi 11 cm, upper front-foot length (UFL) 2.5 cm, limb front-foot length (LFL) 1.5 cm, upper hind-foot length (UHL) 1.5 cm, limb hind-foot length (LHL) 3 cm, memiliki *gular sac*, memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit maupun loreal pit, memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala kecil dan simetris, permukaan sisik tidak mengkilap, bentuk pupil bulat, dan bentuk jari ramping. Pengukuran terakhir pada spesies *Tropidolaemus waglerii* di dapatkan beberapa pengukuran yaitu panjang total 34 cm, panjang moncong-ventilasi 28 cm, tidak memiliki *gular sac*, tidak memiliki *nuchal/dorsal crest*, tidak memiliki *gliding membrane*, tidak memiliki supralabial pit, memiliki loreal pit, tidak memiliki kelopak mata, tidak memiliki lubang telinga, sisik di atas kepala kecil dan simetris, permukaan sisik tidak mengkilap, bentuk pupil vertikal, tipe taring bisa solenoglypha, supralabial 6, infralabial XII, post-ocular 4, dan pre-ocular 2.

Pembahasan

Dari praktikum yang telah dilaksanakan didapatkan hasil pengukuran dari *Draco sumatranus* memiliki ciri morfologi yaitu memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, bentuk pupilnya bulat dan bentuk dari jarinya ramping. *Draco sumatranus* dikenal juga dengan nama cicak terbang dan ia sering kali ditemukan berada pada dahan, atau batang pohon, berwarna dominan abu-abu dengan corak hitam. Cicak Terbang ini termasuk ke dalam famili Agamidae. Cicak terbang ini memiliki tubuh yang ramping dan bergerak lincah, biasanya memakan spesies lain seperti semut dan rayap. Pada saat pencarian spesies *Draco sumatranus* ini ditemukan sering kali berada pada dahan, batang pohon, berwarna dominan abu-abu seperti batang pohon. Cicak terbang ini berukuran agak kecil, panjang total hingga 200 mm. Patagium ('sayap') berupa perpanjangan enam pasang tulang rusuk yang diliputi kulit. Sisi atas patagium dengan warna kuning hingga jingga, berbercak hitam. Sisi bawah abu-abu kekuningan, dengan totol-totol hitam (Das, 2010).

Hemidactylus frenatus memiliki ciri morfologi yaitu berukuran panjang sekitar 75-150 mm, dengan kecenderungan jantan lebih besar dibandingkan betina. Biasanya berwarna abu-abu atau coklat muda hingga krem dengan warna kehijauan dan bagian bawah berwarna putih. Kadang-kadang juga tampak semi-transparan. Sisik mereka umumnya seragam di bagian anterior, tetapi ukurannya bertambah besar di sepanjang punggung, dan sisik berduri besar tersusun dalam pita di sekitar ekor. *Hemidactylus frenatus* memiliki pupil vertikal dan memiliki kepekaan visual terhadap kegelapan, mata berbentuk binokular dan memiliki rasio konvergensi rendah dengan kepadatan sel visual yang tinggi. Modifikasi ini memungkinkannya melihat pada malam hari, saat paling aktif. Seperti kebanyakan kadal, *H. frenatus* memiliki empat kaki yang berkembang, ekor yang panjang, dan lidah yang dapat memegang untuk menangkap mangsa. Ciri lain dari tokek ini adalah cakar yang membesar dan bantalan jari kakinya yang lengket. Ini membantu kemampuan mereka memanjat dinding dan langit-langit (Hammerson, 2005).

Dendrelaphis sp. memiliki ciri morfologi yaitu memiliki sisik atas kepala yang besar dan simetris dan permukaan sisiknya terlihat mengkilat, tipe taring bisanya aglypha. *Dendrelaphis* memiliki ciri utama yaitu memiliki bentuk kepala yang oval, sisik ventral antara 169-194, subcaudal 130-151, supra labial sembilan, sisik keempat dan kelima menyentuh mata, sisik lingkar tubuh 15. Warnanya merah tua sampai coklat bagian atas dengan garis berwarna putih sampai kekuningan di setiap sisi tubuh, bagian bawahnya garis hitam kecil, kepala bagian atas coklat dengan garis hitam lebar dari belakang hidung sampai leher, bagian tubuh hijau atau kekuningan. Berukuran panjang keseluruhan mencapai 150 cm (McKay J, 2006). Habitatnya adalah daerah rawa, semak, sawah dan taman sekitar rumah. Spesies ini termasuk kelompok Colubridae arboreal yang mudah dijumpai. Ular jenis ini biasa hidup bersama ular pucuk (*Ahaetulla prasina*). *Dendrelaphis* sp. juga memiliki ciri lainnya yaitu tidak dimangsa oleh ular kanibal, karena ular ini memiliki racun apabila dimangsa oleh ular kanibal (Putra, 2015).

Ahaetulla sp. memiliki ciri morfologi yaitu memiliki sisik atas kepala yang besar dan simetris, permukaan sisiknya tidak mengkilap, bentuk pupil vertikal dan tipe taring bisanya ophistoglypha. *Ahaetulla* sp merupakan ular yang memiliki warna tubuh hijau dengan ciri khusus yaitu kepala berbentuk segitiga lancip, pupil mata horizontal, memiliki bisa lemah dan umumnya tidak berbahaya. Ular ini sering dikenal dengan nama ular pucuk, dimana ular ini aktif pada siang hari (diurnal) memangsa katak, burung kecil, dan mamalia kecil. Habitat ular pucuk adalah semak semak dan kebun (Marlon, 2014). Ular jenis ini memiliki garis horizontal di dekat sisik ventral yang berwarna putih. Ular ini akan memperlihatkan deretan sisik berwarna hitam, putih, dan biru di bagian lehernya ketika merasa terancam. Ular ini tergolong ular berbisa menengah (*middle venomous snake*) yang memiliki taring bisa berupa ophistoglypha. Ular ini dapat hidup di dataran rendah maupun tinggi, dan pada berbagai jenis pohon, baik pohon yang tumbuh rendah, bambu, semak-semak, tegakan tinggi bahkan areal pertanian (Samitra dan Rozi, 2020).

Takydromus sexlineatus memiliki ciri morfologi yaitu memiliki kelopak mata, memiliki lubang telinga, bentuk pupilnya yang bulat dan bentuk jarinya melebar. *Takydromus sexlineatus* memiliki ciri utama yaitu tubuh langsing dengan ekor yang panjang. Punggung berwarna coklat kehijauan dengan garis hitam tebal di sisi punggung dan terkadang disertai pola bintik berwarna terang. Bagian samping badan berwarna hijau kekuningan. Panjang badan *Takydromus sexlineatus* mencapai dengan rata-rata 54.561 mm dengan kisaran 44.6 – 58.1 mm pada kadal jantan dan 55.063 mm dengan kisaran 49.6 – 62.3 mm pada kadal betina. Sedangkan panjang ekor rata-rata 250.55 mm dengan kisaran 1.77 – 2.98 mm pada yang jantan dan 207.57 mm dengan kisaran 141 - 281 mm pada betina. *Takydromus sexlineatus* memiliki ciri berupa kepala tumpul di ujung moncong, warna kehijauan atau abu-abu kecoklatan bagian atas dan garis hitam membatasi garis terang di bagian bawah. Berwarna terang sampai kehijauan dibagian bawah. Umumnya pada jantan memiliki kepala lebih besar dan dengan badan lebih pendek bila dibandingkan dengan yang betina (Krebs, 1989).

Labi-labi hutan (*Dogania subplana*) adalah sejenis kura-kura anggota suku Trionychidae. Umumnya dikenal sebagai bulus, karena bentuk tubuh keduanya memiliki kemiripan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Forest Soft-shelled Turtle* atau *Malayan Soft-shelled Turtle*, merujuk pada tempurungnya yang dilapisi kulit lunak (Iskandar, 2000). Labi-labi yang berukuran sedang dan jarang berukuran besar, rata-rata hanya sekitar 250–400 mm. Perisai berbentuk jorong atau memanjang, pipih datar. Warna punggungnya abu-abu kehitaman, kecokelatan atau kemerahan, dengan pola atau bintik-bintik halus. Sebuah garis lebar cokelat tua terdapat di wilayah vertebral, memanjang dari depan ke belakang. Kadang-kadang terdapat empat bercak yang tersusun berpasangan di tengah punggung (Geoffroy, 1999). Umumnya ditemukan di sungai-sungai kecil terutama di dalam hutan. Hewan ini biasanya bersifat nokturnal, di siang hari lebih banyak bersembunyi dalam lumpur (Gray, 1994). Labi-labi

hutan menyebar luas mulai dari Burma, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia (Sumatra, Singkep, Natuna, Kalimantan, dan Jawa). IUCN mendaftarnya ke dalam spesies berisiko rendah (lower risk) (Asian, 2000).

Cyclemis dentata adalah hewan bersisik berkaki empat yang termasuk dalam kelas reptil. Memiliki ciri khas dan mudah dikenali dengan adanya tameng atau tempurung. Perisai terdiri dari dua bagian yaitu bagian atas yang menutupi punggung adalah karapas dan bagian bawah yang menutupi perut adalah plastron. Kemudian masing-masing bagian tersusun atas dua lapisan, menurut lapisan luar umumnya berupa sisik-sisik besar dan keras, serta tersusun seperti genteng, sedangkan lapisan dalam terbuat dari lempengan tulang yang tersusun rapat seperti cangkang. Sama halnya dengan labi-labi bagian tubuhnya tidak bisa diukur karena masuk ke dalam tempurungnya, plastron (Kendrick dan Ades, 2010).

Varanus salvator atau yang dikenal dengan biawak air, hewan ini merupakan subspecies biawak endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (kecuali Pulau Timor). *Varanus salvator* merupakan salah satu komponen penyusun ekosistem dan merupakan bagian keanekaragaman hayati yang menghuni kawasan hutan, perkebunan, dan lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu komponen ekosistem, *Varanus salvator* memegang peranan penting dalam rantai makanan di lingkungan hidupnya, keseimbangan alam, serta bagi lingkungan manusia. Keberadaannya di suatu tempat merupakan indikator terhadap melimpahnya serangga yang ada. *Varanus salvator* merupakan predator karena makanan utamanya adalah berbagai macam larva serangga dan serangga yang menjadi hama (Rusmanto, 2012).

Pada spesies *Gonocephalus klossi* kepala pendek kekar dengan tonjolan melengkung diatas mata yang membentuk sudut. Gendang telinga berukuran kecil, lebih kurang separuh dari diameter tulang mata. Sisik-sisik tegak pada bagian atas kepala dan leher lebih panjang dari pada sisik-sisik tegak pada punggung. Sisik-sisik tegak pada bagian kepala dan leher membentuk kurva. Bentuk tubuh pipih tegak, ditutupi oleh sisik-sisik yang berukuran kecil. Sisik-sisik pada bagian perut berukuran lebih besar dibandingkan sisik-sisik bagian punggung. Ekor tidak terlalu panjang dan berbentuk pipih tegak. Warna tubuh kehijauan atau cokelat gelap, diselingi jala-jala dan garis-garis vertikal berwarna cokelat gelap. Bagian perut berwarna kehijauan atau kecokelatan (Kurniati, 2003).

Tropidolaemus waglerii memiliki lubang loreal dan tidak memiliki kelopak mata dan lubang telinga. Sisik atas kepala kecil dan tidak simetris. *Tropidolaemus wagleri* memiliki pupil vertikal, sisik tidak mengkilap, taring tipe solenoglypha dan Jumlah sisik supralabial, infralabial, dan post-ocular terlalu berbahaya untuk didapatkan. *Tropidolaemus wagleri* merupakan spesies kompleks yang memiliki penyebaran yang luas di wilayah tropis Asia Tenggara. Distribusi yang luas memungkinkan tingginya variasi morfologi dalam satu spesies pada populasi yang berbeda secara geografis. *Tropidolaemus wagleri* adalah spesies arboreal yang berbisa. Spesies ini umumnya memakan hewan pengerat, burung, katak dan kadal. Panjang tubuh total pada spesies betina dapat tumbuh hingga 1 m dan biasanya memiliki warna dasar hitam atau hijau tua dengan adanya bitnik-bintik kuning pada tubuhnya. Sedangkan pada spesies jantan biasanya ramping dan jauh lebih kecil dari betina. Tubuh jantan umumnya berwarna hijau muda, berhias garis-garis post-auricular merah dan putih, serta bintik-bintik merah dan putih di punggung (Kurniawan dkk, 2018).

Kunci Determinasi

1. a. Memiliki kaki.....	2
b. Tidak memiliki kaki.....	3
2. a. Memiliki tempurung.....	4
b. Tidak memiliki tempurung.....	3
3. a. Memiliki sisik.....	6
b. Tidak memiliki sisik.....	5
4. a. Permukaan tempurung lunak dan tertutup kulit.....	<i>Dogania subplana</i>
b. Permukaan tempurung keras dan bersisik.....	<i>Cyclemis dentata</i>
5. a. Memiliki kelopak mata.....	<i>Hemidactylus frenatus</i>
b. Tidak memiliki kelopak mata.....	6
6. a. Sisik mengkilap.....	9
b. Sisik tidak mengkilap.....	7
7. a. Mata vertikal.....	8
b. Mata tidak vertikal.....	<i>Takydromus sexlineatus</i>
8. a. Memiliki loreal pit.....	<i>Tropidolaemus waglerii</i>
b. Tidak memiliki loreal pit.....	10
9. a. Sisik atas kepala simetris.....	11
b. Sisik atas kepala asimetris.....	<i>Varanus salvator</i>
10. a. Bentuk jari melebar.....	<i>Gonocephalus klossi</i>
b. Bentuk jari ramping.....	11
11. a. Memiliki gular sac.....	12
b. Tidak memiliki gular sac.....	13
12. a. Memiliki gliding membrane.....	<i>Draco sumatranus</i>
b. Tidak memiliki gliding membrane.....	13

13. a. Tipe taring bisa ophistoglypha..... *Ahaetulla* sp.
 b. Tipe taring bisa aglypha..... *Dendrelaphis* sp.

Dapat disimpulkan bahwa:

1. <i>Draco sumatranus</i>	: 1a – 2b – 3b – 5b – 6b – 7a – 8b – 10b – 11a – 12a
2. <i>Hemidactylus frenatus</i>	: 1a – 2b – 3b – 5a
3. <i>Takydromus sexlineatus</i>	: 1a – 2b – 3a – 6b – 7b
4. <i>Dendrelaphis</i> sp.	: 1b – 3a – 6a – 9a – 11b – 13b
5. <i>Ahaetulla</i> sp.	: 1b – 3a – 6b – 7a – 8b – 10b – 11b – 13a
6. <i>Varanus salvator</i>	: 1a – 2b – 3a – 6a – 9b
7. <i>Dogania subplana</i>	: 1a – 2a – 4a
8. <i>Cyclemis dentata</i>	: 1a – 2a – 4b
9. <i>Gonocephalus klossi</i>	: 1a – 2b – 3b – 5b – 6b – 7a – 8b – 10a
10. <i>Tropidolaemus waglerii</i>	: 1b – 3a – 6b – 7a – 8a

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa setiap spesies reptil memiliki ciri morfologi, morfometrik dan meristik yang berbeda-beda dan khas. Perbedaan tersebut dapat dijadikan petunjuk dalam pengidentifikasian setiap spesies dan memudahkan dalam pembuatan kunci determinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, M., Harianto, S. P. dan Nurcahyani, N. 2016. Keanekaragaman Jenis Burung di Hutan Rakyat Pekon Kelungu Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(2): 51-60.
- Adler, R. B, dan Rodman, G. 2000. Understanding Human Communication. Tenth Edition, Oxford University Press.
- Alikodra. 2002. *Pengelolaan Satwa Liar Jilid 1*. Bogor: Fakultas Kehutanan.
- Ario, A. 2010. Panduan Lapangan Mengenal Satwa Taman Nasional Gunung. Gede Pangrango. Jakarta: Conservation International Indonesia.
- Asian Turtle Trade Working Group. 2000. *Dogania subplana*. Pada: IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species.
- Das. 2010. Reptiles Of South-East Asia. New Holland Publishers. UK.
- Eprilurahman, R., Muhammad F. H., dan Tony F. Q. 2009. Studi keanekaragaman Reptil dan Amfibi di Kawasan Ekowisata Lingoasri, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Biological Researcher*, 15(1).
- Findua, A.W., Sugeng P. H., dan Nuning, N. 2016. Keanekaragaman reptil di repong damar Pekon Pahlungan Pesisir barat (studi kasus plot permanen Universitas Lampung). *Jurnal Sylva Lestari*, 4(1): 51- 60.
- Geoffroy S. E .1999. Mémoire sur les tortues molles. Nouveau bulletin des sciences / par la Société philomathique de Paris, 1(22): 366.
- Gray, J. E. 1994. Catalogue of the tortoises, crocodiles, and amphisbænians, in the collection of the British Museum. p. 49. Edward Newman, London.
- Hammerson, G. 2005. *Hemidactylus frenatus*. Nama ilmiah standar umum dan terkini untuk amfibi dan reptil Amerika Utara. Edisi 7.1.
- Iskandar D. T. dan Erdelen W. R. 2006. Conservation of amphibians and reptiles in Indonesia: Issues and problems. *Amphibian and Reptile Conservation*, 4(1): 60-93.
- Iskandar, D. T. 2000. Kura-kura & Buaya Indonesia & Papua Nugini, dengan catatan mengenai jenis-jenis di Asia Tenggara. Penerbit ITB dan IUCN. Hal. 84-85.
- Kendrick R. C. dan Ades G. W. J. 2010. Taxonomic and Morphometric Analysis of a Trade Confiscation of Turtle Shells from Java, Indonesia. *Turtle Log*, 4: 1-4.
- Krebs, C. J. 1989. Ecological Methodology. Harper & Harper & Row Publishers, New York.
- Kuriati, H. 2003. Mengenal Jenis-Jenis Lizard Ditaman Nasional Gunung Halimun. Fauna Indonesia. Vol 2.
- Kurniati, H. 2001. Analisis Ekologi Relung Intraspesifik Kadal *Sphenomorphus variegates* Ditinjau dari Mangsa Alaminya' Zoo Indonesia, 28: 8-11.
- Kurniawan, H., D. J. Tjong, dan Novarino, W. 2018. Morphological Variation of Temple Pit-Viper *Tropidolaemus wagleri* Wagler, 1830 (Serpentes: Viperidae) in West Sumatra, Indonesia. *Jurnal Metamorfosa*, 5(1): 130-136.
- Marlon, R. 2014. *Panduan Visual dan Identifikasi Lapangan: 107+ Ular Indonesia*. Jakarta: Indonesia Printer.
- McKay J. 2006. Reptil dan Amphibi di Bali. (Laksmi Holland, Pentj). Kriger Publishing Company.

- Putra, I. G. A. P. 2015. Jenis – Jenis Ular (Serpentes) yang Ditemukan di Desa Singapadu Kabupaten Gianyar - Bali.
- Rusmanto. 2012. Biawak Air Tawar (*Varanus salvator*), Varanid Paling Komersial di Indonesia. Buletin Chelonia. Kalimantan Timur.
- Samitra, D., dan Rozi, Z. F. 2020. The herpetofauna around human settlements in Lubuklinggau City, South Sumatra, Indonesia: Composition and diversity. *Journal of Biological Diversity*, 21(4).
- Srinivasan M. dan Bragadeeswaran S. 2008. Reptile Annamalai. Centre of Advance Study In Marine Biology, Annamalai University, India.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi spesimen/objek praktikum

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Lacertidae
Genus : Takydromus
Spesies : *Takydromus sexlineatus*

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Agamidae
Genus : Draco
Spesies : *Draco sumatranus*

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Gekkonidae
Genus : Hemidactylus
Spesies : *Hemidactylus frenatus*

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Viperidae
Genus : Tripodalaemus
Spesies : *Tripodalaemus wagleri*

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Varanidae
Genus : Varanus
Spesies : *Varanus salvator*

Klasifikasi:
Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Testudinata
Famili : Geomydidae
Genus : Cycllemys
Spesies : *Cycllemys dentata*

Klasifikasi:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Testudines
Famili : Trionychidae
Genus : Dogania
Spesies : *Dogania supлана*

Klasifikasi:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Colubridae
Genus : Dendrelaphis
Spesies : *Dendrelaphis sp.*

Klasifikasi:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Colubridae
Genus : Ahaetulla
Spesies : *Ahaetulla sp.*

Klasifikasi:

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Reptilia
Ordo : Squamata
Famili : Agamidae
Genus : Gonocephalus
Spesies : *Gonocephalus klossi*